

TALABA-YOSHLARDA MARGINAL MADANIYAT VA UNING ZARARLI OQIBATLARI HAQIDA TASAUVUR HOSIL QILISH VOSITALARI

Namozova Madina Toyir qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti 1-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029722>

Annotatsiya. Ushbu maqolada marginal madaniyat uning vujudga kelishi, marginal madaniyatning tiplari, talaba yoshlarni marginal madaniyatning zararli oqibalaridan ogoh qilish yo‘llari haqida fikr yuritilgan.

Tayanch so‘zlar: marginal madaniyat, ijtimoiy hodisa, begonalashuv, individual, guruhli, madaniy tiplar, madaniy hodisa, kasbiy, ijtimoiy, hududiy, yakkalanish, migratsiya.

Jamiyat a‘zolari ayniqsa talab yoshlarning marginallashuvi ular ongiga salbiy ta‘sir ko‘rsatib jinoyatchilikning ko‘payishiga sabab bo‘layapti. XXI asrning boshlarida boshlab talabalar orasida uchraydigan salbiy xatti harakatlarning aksariyat qismi marginallar tomonidan amalga oshirilgan. Bu o‘z navbatida ta‘lim tizimi oldiga talabalar orasida marginallikni bartaraf etishga oid metodik mahoratni talab qilmoqda. Buning uchun birinchi navbatda bo‘ljak o‘qituvchilar marginallar orasidagi tabiati va o‘ziga xos xususiyalarni bilishlari lozim. O‘quvchi va talabalarni marginal jinoyatchilikdan ogohlantirish ta‘lim jarayoni oldida turgan muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Buning uchun birinchi navbatda marginal talabalarni uning xavfli tomonlaridan ogoh qilish mexanizmlarni ishlab chiqish talab qilinmoqda.

Talabalar marginallikning kelib chiqishi va rivojlanishi haqida zarur ma‘lumotlarga ega bo‘lishlari kerak. Marginallikning asosini begonalik tushunchasi tashkil etadi. Aksariyat mutaxassislar jumladan G.Zimmel begonalikning madaniyatshunoslikka oid yo‘nalishi mavjudligini ta‘kidlangan. Mazkur yo‘nalish doirasida shaxs axloqiy, ma‘naviy, ijodiy, shaxsiy-ijodiy begonalashuvga duch keladi. Bu begonalashuv boshqa madaniyat ta‘sirida vujudga keladi. mutaxassis begonalashuvning chuqur ildizlarini ham tadqiq qilgan edi. Ijtimoiy madaniy shakllanish qanchalik jadallashib formal xarakter kasb etsa, shaxs shunchalik o‘z madaniy ildizlaridan uzoqlashib begonalashadi. Shunda begonalashuv shaxsning axloqiy xulq atvorini boshqaruvchi yagona mexnaizmga aylanadi. Natijada u o‘zining qonunlari, o‘ziga xos betakror shaxs va tajribaga bog‘liq bo‘lmagan bilimlar egasi sifatida namoyon bo‘ladi. Bu bilimlar uning hayot va xulq atvorini aniqlaydi.

Marginal shaxsning ijtimoiy muhit bilan qarama qarshilikka borish sabablaridan biri uning psixofiziologik jihatdan o‘ziga xosligidadir. Bunday o‘ziga xoslik uning atrofdegilar bilan hamkorlikka kirishisha to‘sqinlik qiladi. Natijada marginallar tartibsizlik va buzg‘unchilik harakatlarning sababchisiga aylanadilar. Bu esa marginallarning o‘ziga xos begonalikka ega bo‘lgan shaxs sifatida namoyon bo‘lishiga sabab bo‘ladi. Marginallik tushunchasini ilk bor jamiyatshunoslar ilmiy tadqiq qilishga muvaffaq bo‘lganlar. Uni dastlab amerikalik jamiyatshunos R.Park “Insoniy migratsiya va marginal shaxs” («Chelovecheskaya migratsiya i marginalniy chelovek») (1928 g.) asarida tavsiflagan edi.

Migratsiya jarayoni bir tomondan pozitiv xarakteraga ega bo‘lsa ikkinchi tomondan jamiyat a‘zolari ayniqsa yoshlarning dunyoqarashiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Bu konstruktiv xarakterdagi ko‘p qirrali milliy madaniy turli tumanlik bilan bog‘liq. Shu bilan bir qatorda ijtimoiy madaniyatni o‘zgartirish imkoniyatiga ega. Migrantlarning milliy madaniyatga moslashishi jarayonida turil tartibsizlik vujudga keladi. Buning natijasida nobarqaror madaniy

gibridlar shakllanadi. Ularning ongida madaniyatlar qorishuvi, xulq atvorida nobarqaror xatti harakatlar namoyon bo‘ladi.

Yana bir ameraklik jamiyatshunos psixolog T.Shibutani o‘z asarlarida marginallik nazariyasiga xissa qo‘gan. U marginallikni tanyach tushuncha sifatida talqin qilib jamiyatdagi qarma qarshiliklarni keltirib chiqaruvchi kuch sifatida baholaydi. Uning ta’biricha marginallikning asosiy manbai jamiyatda o‘z ehtiyodlarini qondira olmagan shaxslarning xatti harakatidir. Madaniy marginallik konsepsiyasi A. Antonovski, M. Gouldberg, T. Uiterman, Yu. Krausslar tomonidan rivojlantirilgan.

O‘tgan XX asrda ham marginalikka nisbatan nuqtayi nazarlar va yondashuvlar vujudga kelgan. Natijada uni tadqiq qilishga oid yangi yo‘nalishlar shakllangan. Bu esa o‘z navbatida marginallik tushunchasiga nisbatan yangi yondashuvlar, talqinlarni vujudga kelishiga asos bo‘ldi. Marginal madaniyat hodisasiga ijtimoiy mobillik nuqtayi nazaridan yondashgan mutaxassis T.Xyuzomdir. marginallik bir hayot tarzidan ikkinchisiga o‘tish jarayoni hisoblanadi. Bunda talabalar bir madaniyatdan ikkinchi sub madaniyatga o‘tadilar lekin ular o‘zlari mansub bo‘lgan birinchi madaniyatni ham to‘liq tark etmaydilar. Marginallik jamiyatshunoslariningta’kidlashicha turli yo‘nalishlarga ega. Ular kasbiy, yoshga ko‘ra, yashash joyining o‘zgarishiga ko‘ra, iqtisodiy asoslariga ko‘ra va hokazo.

Yevropalik mutaxassislardan biri J. Levi-Strenje haqiqiy marginallik murakkab iqtisodiy vaziyatdan chiqq olmaydigan shaxslar duch kelishini ta’kidlagan edi. Shqetsariya universitetida faoliyat ko‘rsatayotgan mutaxassislarga ko‘ra marginallik ijtimoiy hldisa emas balki o‘zida uchta tip ko‘rinishadagi holatni mujassamlashtiradi. Ular ijtimoiy marginallik, makonga xos, ya’ni geografik marginallik hamda aralash tipdagi marginallikdan iborat. Marginallikning ushbu tiplari keng ko‘lamli tadqiqotlarning natijalariga ko‘ra aniqlangan. Bunday marginallik globallashuv sharoitida vujudga kelgan. Bir so‘z bilan aytganda marginallik shaxsning muayyan vaqtdagi holati bo‘lib, bu davrda u ijtimoiy hayotdan yiroqlashib yakka tarzda yashashga moyil bo‘ladi. Bunday shaxs madaniy, ijtimoiy, siyosiy hamda iqtisodiy cheklanishda yashaydi.

Ijtimoiy marginallik hodisasi asosan kriminalistik nuqtayi nazardan tadqiq qilingan. U o‘ziningquyidagi turlariga ega: madaniy, etnomadaniy, demografik, diniy, yoshga ko‘ra, gender xususiyatlariga ko‘ra, kasbiy, mavqeiga ko‘ra. Ijtimoiy marginalning mustaqil xarakterdagi bunday turlarga ajratilishi muhim bo‘lib, u begonalashuvning chuqurligi, tengsizlik va ijtimoiy darajasi, iqtisodiy, madaniy siyosiy tabaqalanishi, alohida shaxs yoki guruh, marginal qatlamlarning ko‘pligi va turli tumanligini ifodalovchi ko‘rsatkichlardir.

Bugungi kunda marginallik talaba yoshlar orasida keng tarqalgan bo‘lib, uning jamiyat hayoti va shaxs taraqqiyoti uchun xabardor qilish pedagoglarning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Marginallikni oldini olish uchun talaba yoshlarda milliy madaniy madaniyatga oid bilimlarni tizimli tarzda taqdim etish, o‘qituvchilarni milliy hamda marginal madaniyat haqidagi bilimlari va dunyoqarashlarini boyitish, marginal madaniyatning xavfli jihatlarini ko‘rsatish multimediyali vositalar, videolrolklar, kotentlardan foydalanish talaba yoshlarda marginala madaniyatga qarshi immunitetni shakllantirishda tarixiy madaniy yondashuvlardan foydalanish, ularning milliy madaniy dunyoqarashini boyitishga alohida e’tibor qaratish davr talabiga aylanmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. R.G.Safarova va b. Pedagoglarning o‘quvchi-yoshlarni «omnaviy madaniyat»ga qarshi kurashchanlik ko‘nikmalarini shakllantirish sohasidagi kompetensiyalarini rivojlantirish vositalari. – T.: «Tafakkur qanoti», 2020. – 200 b.
2. Jbankov M.R. Marginalnaya kultura // Sotsiologiya: ensiklopediya / sost. A.A. Gritsanov, V.L. Abushenko, G.M. Yevelkin, G.N. Sokolova, O.V. Tereshenko. Minsk, 2003. 1312 s.

3. Napso M.D. "Marginalniy chelovek" R. Parka i sovremennost // Sotsiodinamika. 2016. № 5. S. 58-63.
4. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>
5. Safarova R.G., Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet.<https://doi.org/10.5281/zenodo.10355987>
6. Masharipova N.R. Bo‘lajak o‘qituvchilarni milliy qahramonlar faoliyati vositasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda madaniyatshunoslik yondashuvidan foydalanishga tayyorlash. “International scientific-practical conference strategies for the development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” October 19-20, 2023. P 320-323.